

Local, global: o Algarve e a obra de Manuel Viegas Guerreiro

Francisco Melo Ferreira

Centro de Tradições Populares Portuguesas – Manuel Viegas Guerreiro

Universidade de Lisboa

Minha aldeia

Minha aldeia é todo o mundo.
Todo o mundo me pertence.
Aqui me encontro e confundo
com gente de todo o mundo
que a todo o mundo pertence.

Bate o sol na minha aldeia
com várias inclinações.
ângulo novo, nova ideia;
outros graus, outras razões.
Que os homens da minha aldeia
são centenas de milhões. [...]

António Gedeão in *Teatro do Mundo*, 1958

Neste texto pretendo abordar a questão da relação entre a influência de factores locais e o pensamento global. O ponto de partida para esta análise é a obra de Manuel Viegas Guerreiro. Apesar da influência reconhecida das condições do seu local de nascimento algarvio, a sua obra tem uma dimensão universal em que verdadeiramente se realiza. É da passagem subtil da terra à Terra que este texto pretende dar conta.

Nascido na pequena aldeia de Querença é aí que, ainda jovem, começa o seu interesse e trabalho de recolha das tradições populares. São as seguintes as palavras que utiliza para descrever a sua terra na década de 30 do século XX: “O povo de Querença, ou melhor, a Igreja Matriz e algumas dezenas de casas que a rodeiam – mais de 2 não!...O transporte das mercadorias faz-se por intermédio de muares até à estrada mais próxima – a 2000 metros da povoação!...”

É nesse mundo que desperta o seu interesse pelo mundo. Sobre a influência do meio social escreve Manuel Viegas Guerreiro a propósito da obra do seu conterrâneo o poeta popular Francisco Martins Farias:

«Antes de entramos na análise das suas composições convém, talvez, dizer alguma coisa acerca da sua personalidade e do meio social em que ele viveu.

(...) não podemos compreender convenientemente as obras deste poeta, sem conhecermos a vida e as condições exteriores em que ela se desenrolou.»

Manuel Viegas Guerreiro (MVG) - *Breve estudo de algumas poesias do poeta popular Francisco Martins Farias* (manuscrito)

Sobre a influência do meio na obra de Manuel Viegas Guerreiro, escreveu por sua vez o seu colega e amigo Joaquim Cerqueira Gonçalves:

«Viegas Guerreiro é, antes de tudo, um homem da terra, da sua, Querença (Loulé), e de todas as terras, que gostava de percorrer, não com sacola de adventício turista, mas com olhar de profundo e curioso afecto. Se o seu amor à terra pode fazer dele um fervoroso panteísta, o amor ao povo parecia transformá-lo em protagonista social. No entanto, amava a terra porque ela é a mãe do povo, sendo este, por seu lado, para ele, mais do que uma categoria social, desfrutando, antes, duma espessura metafísica, com uma racionalidade própria, não emprestada, artificialmente, pelas construções científicas.»

Joaquim Cerqueira Gonçalves in *Jornal de Letras* – nº 695.

O carácter universal da obra de Manuel Viegas Guerreiro encontra a sua expressão na diversidade das regiões que estudou e na universalidade dos temas abordados: Etnografia de África e de Portugal, Antropologia, História, Literatura, Biografia, em suma a universalidade do homem e da cultura.

Apesar de não completamente ausente, o Algarve não constitui uma das componentes essenciais da sua obra. Entre os escritos que pudemos registar encontram-se os seguintes:

1. - Uma excursão à Serra do Algarve. (1959).
2. - O homem e a Terra em um poeta popular do Algarve. (1977).
3. - Frei João de S. José e a sua corografia do reino do Algarve, 1577, (1980).
4. - Os Versos de Francisco Martins Farias, poeta popular, prefácio de Manuel Viegas Guerreiro. (1980).
5. - Duas descrições do Algarve do século XVI, apresentação, leitura, notas e glossário de Manuel Viegas Guerreiro e Joaquim Romero Magalhães. (1983).
6. - Tradição oral e identidade cultural regional. Textos de camponeses de Querença (1989).

Encontramos assim textos sobre Literatura Popular (2, 4 e 6), descrições Históricas (3 e 5) e descrições Etnográficas (1), algumas das principais abordagens da sua obra.

No entanto, como é compreensível, a sua terra está presente em muitos outros estudos sobre temáticas gerais, como referência de juventude ou como motivo de comparação com locais distantes. Atente-se nos dois exemplos seguintes:

«Eu lia, em rapaz, a camponeses da minha terra, romances de Júlio Dinis e de Camilo. E era vê-los participar na acção, falucando, perguntando, comentando. Guardo muito viva a leitura de Amor de Perdição. Era uma comoção que se não continha. O meu padrinho Martins Farias, poeta afamado do lugar, sempre pronto a chalacear com o que havia de irreal nas situações, exclamava com os olhos afogados em lágrimas: Isso agora é verdade! Isso é verdade.»

MVG - *Para a história da literatura popular portuguesa*. (1978).

Nyedi na mandjanga (o caracol e a gazela)

«Uma senhora do Algarve acaba de contar-me a mesma história, ouvida por ela ao pai, há mais de trinta anos, no sítio do Azinhal, freguesia de Boliqueime, do concelho de Loulé, onde então residiam.»

(O caracol e a lebre)

MVG - *Conto maconde de tema universal*. (1962)

Esta capacidade de, de uma forma quase natural, aproximar o que à partida pode parecer afastado é uma das características da obra de Manuel Viegas Guerreiro. É através desse olhar que aproxima que o amor à terra de nascimento se transforma no amor a todas as terras.

Foi esse o caminho que levou a que, ao longo da sua vida, Manuel Viegas Guerreiro afirmasse o carácter único da cultura, travando um combate sem tréguas contra a «absurda e injusta discriminação» que pretendia separar uma «alta cultura e uma baixa cultura». Onde outros encontram motivo para separações fundamentalistas, Manuel Viegas Guerreiro reconhece que «É grande a sabedoria do mundo, ainda que quando considerada nos povos iletrados. Milénios de experiência produziram acumulação

imensa de saber nos mais variados domínios da vida.» (MVG - *Bochimanes !khü de Angola* – p. 303.)

Para compreender a proximidade fundamental da espécie humana é necessário ligar os fios que unem os « conhecimentos [que se] contêm na fábrica aparentemente simples (...) de um arco e flecha», os utensílios agrícolas existentes numa aldeia portuguesa ou a sabedoria moral que encontrou «nos ditos e comportamentos individuais e na criação da fantasia literária» dos bochímanes. (MVG - *Bochimanes !khü de Angola* – p. 303.)

A compreensão dos traços comuns das tradições de povos distantes é um passo que se sustenta no conhecimento profundo das suas culturas.

« ...ouvem-se as mesmas narrativas nesta e naquela tribo, por todo o continente africano, na Europa toda, na Ásia, pelo mundo inteiro, e só se distinguem umas das outras pela sua variedade formal e accidental. Por outras palavras: os temas, os elementos fundamentais, repetem-se, as peripécias secundárias que os motivam ou acompanham é que se combinam de modo diferente ou são novas e novo o estilo de contar.»

MVG - *Os macondes de Moçambique*, Vol. IV – p. 9

Proximidade que, no entanto, não significa perda de identidade. Apenas a tentativa de ultrapassar a miopia, a estranheza e a perplexidade perante o Outro.

«Nenhuma manifestação sensível da vida bochimane é mais significativa do seu mundo espiritual do que a música e a dança. Se a nossa sensibilidade e inteligência pudessem captar o sentido profundo dessa clara, vibrante e dinâmica linguagem, muito do mistério bochimane se nos desvendaria. Mas a nossa miopia de civilizados só nos deixa ver o que está perto. É uma porta aberta que não somos capazes de franquear. E a prova disso está na estranheza e perplexidade em que ficamos diante das melodias e ritmos. Nem na forma escrita lhes damos expressão adequada, e, mesmo que isso fosse possível, sempre ela seria para nós, em parte, um signo do incognoscível.»

A abordagem que aqui propomos desta relação entre “a casa e o Mundo”, de que a vida e a obra de Manuel Viegas Guerreiro nos servem de exemplo, permite-nos estabelecer um paralelo entre duas oposições, uma de escala espacial, global/local, e outra de escala temporal, tradição/mudança.

Tomemos como exemplo a oposição entre local e global que tem sido objecto de reflexão por parte de movimentos ecologistas. Ficou a famosa expressão “agir localmente, pensar globalmente”. A interpretação mais vulgar desta frase é, talvez, a que menos aproveita a riqueza do seu significado. Um pensamento global não é apenas o somatório de pequenas práticas individuais. Mesmo que estas partam duma consciência de questões globais. O fio invisível que liga escalas tão diversas é a presença do global em qualquer lugar. É o oikos que contém e se transforma em Terra. É a “Minha aldeia [que] é todo o mundo”, que corresponde de forma absoluta ao pensamento de Manuel Viegas Guerreiro. É, de novo, o aproximar do que aparentemente se encontra afastado.

O conceito de escala não implica nenhum tipo de hierarquia. Ao “global” não corresponde necessariamente um valor superior. Se as fronteiras do “local” são limites que se devem ultrapassar, é igualmente preciso compreender que o “global” entendido de uma forma abstracta corresponde a um nível de organização sem raízes na fenomenologia da vida quotidiana.

No que respeita a oposição tradição/mudança há muito se questiona a visão de dois pólos absolutos, abandonando-se a visão da tradição como repositório imutável. As várias formas que a tradição pode assumir, das imateriais às materiais, são cada vez mais encaradas numa perspectiva dinâmica e evolutiva.

“Esta noção de incorporação dá conta dos diferentes locais em que se pratica e armazena o outro saber que é não apenas um discurso falado, mas também gestos, reflexões, olhares, impressões, sentimentos. E isto traduz o aspecto dinâmico e histórico da constituição deste saber.

(...) esgravatamos muitas vezes estes saberes para tentar encontrar o que há de permanente e eterno, como se existisse um arquétipo cultural muitas vezes chamado “tradição”; haveria um “tradicional” intemporal ou histórico.

Les savoirs naturalistes populaires (1985)

Os saberes evoluem, a cultura muda, porque é ela própria a expressão da vida dos grupos humanos e da sua permanente re-intrepretação das condições naturais e sociais. Nas palavras de Paulin Houtondji “a cultura não é somente uma herança; é também um projecto”. São as sociedades vivas que produzem tradições.

Nesta perspectiva de uma tradição que muda, uma das abordagens mais interessantes é a que o historiador britânico Eric Hobsbawn propôs no seu livro *The invention of Tradition*. Algumas das consequências desta abordagem foram por mim já analisadas num artigo anterior. Mas devemos tentar compreender as limitações duma aplicação demasiado literal do conceito.

“A preocupação central de Hobsbawn era a de relacionar a produção massiva de novas tradições na sequência da Revolução Industrial (particularmente na Europa no período de 1870–1914) com uma aceleração na modernização das relações sociais, económicas e políticas.”

“A perspectiva da ‘invenção da tradição’ foi vítima do seu próprio sucesso: tudo passou a ser explicado como se uma inovação que se torna costume se deva considerar como ‘uma tradição inventada’.

Alain Babadzan (2000)

Neste sentido, a invenção não é um processo exterior que nos permita distinguir as falsas das verdadeiras tradições, mas é antes um processo interno e intrínseco da produção de tradições. Nas palavras de Marshal Sahlins (1999) «Do que eu sei sobre cultura, as tradições são inventadas nos termos das pessoas que as construíram.»

Mas o conceito de “invenção da tradição” parece colocar novas questões que podem interpor-se entre o antropólogo e os povos estudados:

«Exactamente quando os povos por eles estudados estavam a descobrir suas “culturas” e a proclamar o direito destas à existência, os antropólogos punham-se a debater a realidade e a inteligibilidade do fenómeno. Todos tinham uma cultura; só os antropólogos duvidavam disso.»

Marshall Sahlins - *O “Pessimismo Sentimental” e a Experiência Etnográfica*, 1997

As oposições anteriormente expressas ganham uma nova luz quando compreendemos que ambos os pólos estão necessariamente presentes de uma forma autónoma e consciente. Esta abordagem evita-nos uma forma de interpretação em que, no limite, o nosso objecto de estudo se dilui perante as nossas interrogações sobre a sua existência...

« a defesa da tradição implica alguma consciência; a consciência da tradição implica alguma invenção; a invenção da tradição implica alguma tradição».

Marshall Sahlins - *O “Pessimismo Sentimental” e a Experiência Etnográfica*, 1997

Do mesmo modo podemos afirmar que o reconhecimento da existência de processos globalização não implica necessariamente o desaparecimento de formas de afirmação das culturas locais.

«Consideremos de novo este paradoxo surpreendente: a localização desenvolve-se em simultâneo com a globalização, a diferenciação com a integração; quando as formas de vida em todo o mundo se vão tornando homogéneas, os povos afirmam a sua distinção cultural.»

Marshall Sahlins – *Two or three things I know about culture*, 1999

A urgência do trabalho do etnógrafo baseia-se desde há muito na noção de “uma catástrofe iminente” que, sem esse trabalho, levaria ao desaparecimento de formas culturais em risco de extinção. A seguinte afirmação de Malinowski traduz esta ideia:

«A etnologia encontra-se hoje numa situação tristemente ridícula, para não dizer trágica: no exacto momento em que começa a colocar em

ordem sua oficina, a forjar os instrumentos adequados, a se aprontar para a realização da tarefa que lhe cabe, seu objecto de estudo se dissolve com uma rapidez irremediável. Justamente agora, quando os métodos e objectivos da etnologia científica fundada no trabalho de campo começam a tomar forma, quando homens [sic] perfeitamente preparados para o trabalho começam a viajar às terras selvagens e a estudar seus habitantes, estes vão-se extinguindo diante de seus olhos.»

Bronislaw Malinowski. *Argonauts of the Western Pacific*.

[tradução citada em Sahlins, Marshall. (1997a)]

A mesma ideia tem sido repetida por gerações de etnógrafos, também em Portugal. Mas as dúvidas que se colocam sobre a natureza dos processos de tradicionalização não devem contrariar a certeza de que a cultura não vai desaparecer.

«A “cultura” não tem a menor possibilidade de desaparecer enquanto objecto principal da antropologia — tampouco, aliás, enquanto preocupação fundamental de todas as ciências humanas. É claro que ela pode perder, e já perdeu, parte das qualidades de substância natural adquiridas durante o longo período em que a antropologia andou fascinada pelo positivismo. Mas a “cultura” não pode ser abandonada, sob pena de deixarmos de compreender o fenómeno único que ela nomeia e distingue: a organização da experiência e da acção humanas por meios simbólicos.»

Marshall Sahlins - *O “Pessimismo Sentimental” e a Experiência Etnográfica*, 1997

É também neste sentido que permanece a certeza de que continua a ser possível o pequeno passo que permite que ao falar das tradições locais se esteja a falar do homem global, ao falar da terra se esteja a referir a Terra. Também nesse sentido Manuel Viegas Guerreiro falou muitas vezes do Algarve, mesmo quando a ele não se referia explicitamente. Termina com palavras suas a propósito deste “Reino”:

«Não sei se de algum modo me desmando no desfiar de louvores, se aqui tem sua parte o amor da minha terra, mas nisto seguramente me excede o nosso Frei João. É com palavras suas que termino: «Há, finalmente, neste reino do Algarve, muita e boa fruta, como tenho dito, há muito peixe, do melhor que o mar cria, há muito e bom azeite e também haveria muito vinho, se o lavrassem, porque lhe sobeja a terra pera isso. Somente lhe falta pão, que tem pouco, e parece que o ordenou assim Deus Nosso Senhor pera sua conservação, porque, se isto tiveram como o mais, são os Algarvios gente tão alterosa e detreminada, que não pudera ninguém com eles.» (81)

MVG - *Frei João de S. José e a sua corografia do reino do Algarve, 1577*, (1980).

Bibliografia

- Babadzan, Alain (2000) - Anthropology, nationalism and 'the invention of tradition' *Anthropological Forum, Vol. 10, No. 2, 2000*
- Chevallier, Denis (1985) *Les savoirs naturalistes populaires*. Séminaire de Sommières, Maison des sciences de l'homme, 1985.
- Guerreiro, Manuel Viegas (s/d) *Breve estudo de algumas poesias do poeta popular Francisco Martins Farias* (manuscrito)
- Guerreiro, Manuel Viegas (1962) *Conto maconde de tema universal*. Lisboa: Junta de Investigações do Ultramar, 1962, Separata de Estudos Científicos oferecidos em homenagem ao Professor Doutor J. Carrington da Costa.
- Guerreiro, Manuel Viegas (1966) *Os Macondes de Moçambique — vol. IV. Sabedoria, língua, literatura e jogos*. Lisboa: Junta de Investigações do Ultramar, Centro de Estudos de Antropologia Cultural, 1966, 351 p.
- Guerreiro, Manuel Viegas (1969) *Bochimanes 'Khú de Angola estudo etnográfico*. Lisboa: Instituto de Investigação Científica de Angola, 1968, Tese de doutoramento em Etnologia apresentada à Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa em 1969. 388 p.
- Guerreiro, Manuel Viegas (1980) *Frei João de S. José e a sua corografia do reino do Algarve, 1577*, apresentação crítica Manuel Viegas Guerreiro. [Faro]: Univ. do Algarve, 30 p., 1980. Conferência proferida na C. M. de Loulé na celebração do 4º centenário da morte de D. Jerónimo Osório.
- Guerreiro, Manuel Viegas (1980) *Para a história da literatura popular portuguesa*. 1ª ed., Lisboa: Inst. de Cultura Portuguesa, 1978, 116 p., Coleção Biblioteca breve; 19.

- Houtondji, Paul. (1994). *Culture and Development in Africa: Lifestyles, Modes of Thought and Forms of Social Organization*. World Commission on Culture and Development. UNESCO, CCD-IV/94/REG/INF.9.
- Melo Ferreira, Francisco (1996) - “Breves Notas sobre a Tradição” in *Revista Lusitana – Nova Série*, Nº 15, 1996, pp. 81-91.
- Sahlins, Marshall. (1997a) *O "pessimismo sentimental" e a experiência etnográfica: por que a cultura não é um "objeto" em via de extinção* (parte I). *Mana*, Abr 1997, vol.3, no.1, p.41-73. [Consultado em http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-93131997000100002&lng=en&nrm=iso]
- Sahlins, Marshall. (1997b) *O "pessimismo sentimental" e a experiência etnográfica: por que a cultura não é um "objeto" em via de extinção* (parte II). *Mana*, Out 1997, vol.3, no.2, p.103-150.
[Consultado em http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-93131997000200004&lng=en&nrm=iso]
- Sahlins, Marshall (1999) - “Two or Three Things that I Know about Culture” *The Journal of the Royal Anthropological Institute*, Vol. 5, No. 3 (Sep., 1999), pp. 399-421